
AUSTENIT

Jurnal Teknik Mesin

Pelindung:

Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT (Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya)

Pengarah:

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si, Ak (Plt. Ka. P3M Politeknik Negeri Sriwijaya)

Penanggung Jawab (Responsible):

Ir. Sairul Effendi, MT (Ketua Jurusan Teknik Mesin)

Pimpinan Redaksi (Editor in Chief):

Ozkar Firdausi Homzah, M.Sc

Redaktur Pelaksana (Managing Editor):

Almadora Anwar Sani, M.Eng

Dewan Editor (Editorial Board):

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Hoalia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta)

Dr. Dendy Adanta (Universitas Sriwijaya)

Ir. Tri Widagdo, MT (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Dicky Seprianto, MT (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Romi Wilza, M.Eng.Sc (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Agus Sifa, M.T, M.Sc (Politeknik Negeri Indramayu)

Eka Sari Wijianti, M.T. (Universitas Bangka Belitung)

Mitra Bestari (Reviewers):

Prof. Dr.Ing. Nasruddin (Universitas Indonesia)

Prof. Dr. Min Wen Wang (NKUST, Taiwan)

Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D (IIU, Malaysia)

Prof. Dr. Hasan Basri (Universitas Sriwijaya)

Dr. The Vinh Do (Thai Nguyen University of Technology, VietNam)

Minh-Tai Le, Ph.D (HCMC University of Technology and Education, VietNam)

Dr. Ir. Nathanael P. Tandian (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Remon Lapisia (Universitas Negeri Padang)

Imam Santoso, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Hoalia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta)

Yusuf D Herlambang, Ph.D (Politeknik Negeri Semarang)

Ibnu Siwanto, Ph.D (Universitas Negeri Yogyakarta)

Asisten Penyunting (Proofreading and Layout):

Yogi Eka Fernandes, MT (Politeknik Negeri Sriwijaya)

M.A. Ade Saputra (Universitas Sriwijaya)

Ir. Hermanto, MT.

Sekretariat:

Ogi Meita Utami, M.Pd

Bendahara:

Ella Sundari, MT.

Alamat Redaksi :

Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139, South Sumatra, Indonesia

Telp/Fax:(0711) 353414/ (0711) 355918

Surel : jurnal.austenit@polsri.ac.id Laman Jurnal : <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/austenit/index>

Laman JTM : <https://mesin.polsri.ac.id/>

p-ISSN 2085-1286 ; e-ISSN 2622-7649

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.13 No.1, Hal 1-27, APRIL 2021, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: [10.5281/zenodo.4747823](https://doi.org/10.5281/zenodo.4747823)

DAFTAR ISI

Editorial

Hal. iii

Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Air Gambut Menggunakan Logam Bekas Sebagai Elektroda

Isnanda Nuriskasari, Devi Handaya, Mochammad Tendi Noer Ramadhan, Herninda Zahrani Alghifary dan Putri Nuraisah

Hal. 1-7

Analisis Kelembaban Udara pada *AC Split Wall* Usia Pakai 8 Tahun dengan Kapasitas 18000Btu/hr

Baiti Hidayati, Ferry Irawan dan Yolanda Biola

Hal. 8-12

Penyimpangan Dimensi Proses Produksi *Gear* dengan Menggunakan Teknologi DLP (*Digital Light Processing*) 3D Printer

Dicky Seprianto, Nur Hidayat dan Romi Wilza

Hal. 13-17

Pemanfaatan Limbah Asap dari Batok Kelapa dengan Mesin Penyuling Asap Cair di Kabupaten BanyuAsin

Rachmat Dwi Sampurno, Ozkar F Homzah, Didi Suryana, Almadora Anwar Sani dan Willy Alexander

Hal. 18-22

Investigasi Tegangan pada Poros Bertingkat Menggunakan Metode Elemen Hingga Berbasis *Computer Aided Engineering*

Hendri Chandra, Dicky Pratama dan Romli

Hal. 23-27

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.13 No.1, Hal 1-27, APRIL 2021, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: [10.5281/zenodo.4747823](https://doi.org/10.5281/zenodo.4747823)

EDITORIAL

AUSTENIT adalah media ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dikelola oleh dewan redaksi berpengalaman yang berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia dan Mitra Luar Negeri. AUSTENIT terbit secara berkala 2 kali dalam setahun yang direncanakan terbit Bulan April dan Oktober.

AUSTENIT sebagai media untuk menjembatani hasil riset terapan dan vokasional berupa karya ilmiah dari tulisan-tulisan hasil penelitian atau kajian pustaka para Akademisi, Peneliti, Praktisi, Profesional dan Mahasiswa yang belum pernah diterbitkan dalam media lain di bidang ilmu Teknik Mesin dan Permesinan yang meliputi bidang kajian Perancangan dan Rekayasa Produk, Konversi Energi, Teknik Metalurgi dan Sains, Kontruksi, Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, Energi terbaru dan keberlanjutan, serta Mekanisasi-Kontrol.

Pada Volume 13 Nomor 1 terdapat 5 artikel, yang ditulis dari Akademisi Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Sekayu, Universitas Sriwijaya dan, Politeknik Negeri Sriwijaya. Setiap artikel Ilmiah yang dimuat pada AUSTENIT telah diseleksi oleh dewan redaksi dan telah melewati tahapan *single blind reviewer* oleh Mitra Bestari yang kompeten dibidangnya.

Diharapkan, Edisi ini dapat dijadikan referensi dan memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembacanya.

Salam Hangat,
Redaksi
Palembang, Mei 2021